

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. **Diagnóstico do desenvolvimento e clínica pedológica da infância difícil**: [esquema de investigação pedológica]. Tradução/organização: Achilles Delari Junior. Umuarama Pr: Produção Voluntária e Independente, 2008. 40 p.

RESENHA

Diagnóstico do desenvolvimento e clínica pedológica da infância difícil [esquema de investigação pedológica].

Lev S. Vigotski (1931)

Raquel Alberti

UDESC, Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: raquel.alberti123@gmail.com

O livro *Diagnóstico do desenvolvimento e clínica pedológica da infância difícil* de Lev Semionovitch Vigotski, foi traduzido e organizado, neste livro do espanhol para a língua portuguesa pelo “psicólogo pela UFPR, mestre em educação pela Unicamp, professor universitário aposentado e pesquisador independente Achilles Delari Junior no ano de 2008. Dentre as suas publicações do professor encontra-se publicado também outros como, *Princípios éticos em Vigotski: perspectivas para a psicologia e a educação e Diálogos com Vigotski: psicologia, educação e arte* (Delari,2013).

O Sumário conta com as divisões do livro iniciando pelas notas sobre pedologia e clínica em Vigotski, notas da edição russa, as referências dos textos traduzidos. O anexo 1, apresenta as traduções de *Métodos para o estudo de crianças com retardo mental - tese de uma comunicação oral* de Lev Semionovitch Vigotski, escrito em 1928 e no anexo 2, *Avaliação do talento e os problemas do desenvolvimento cultural*, escrito em 1930 por Lev Semionovitch Vigotski e o neuropsicólogo Aleksandr Romanovitch Luria, que foi um dos fundadores da Psicologia Histórico-Cultural (PHC), junto com Vigotski.

A Teoria Histórico-Cultural, proposta por Lev Semionovitch Vygotsky (1896-1934), inicia-se com o que o autor denomina de “Crise da Psicologia”. No período em que seus estudos são elaborados, havia duas correntes de pensamento que predominavam os estudos sobre subjetividade e desenvolvimento. Uma delas, de matriz introspeccionista, defendia que a análise do pensamento poderia ser realizada pelo próprio sujeito. Em contrapartida, havia outra matriz que defendia o estudo do psiquismo humano como um conjunto de comportamentos isolados, que fossem passíveis de observação, logo, poderiam ser mensurados e controlados. Vygotsky, então, critica ambos os modelos e propõe, com base no materialismo dialético de Marx, uma nova teoria, em que o ser humano é visto como um ser histórico e o único capaz de produzir cultura, tendo como principal mediador a linguagem. A construção subjetiva humana, então, ocorre em um processo dialético, em que o ser humano é constituído pelo meio e constituinte deste ao mesmo tempo, de forma dialética. [...] (Melo, 2019. P. 07).

O autor destaca que nas traduções das obras de Visgotski aparecem termos como crianças “normais” e “retardadas”, que não são utilizados atualmente. Hoje, nos referimos a crianças “deficientes”, “com deficiência”, mas para que haja uma tradução fidedigna necessita-

se manter os termos tal como a obra de Vigotski é escrita e cabe a nós entendermos o contexto da época da obra, sendo que na época desta obra traduzida, os estudantes com deficiência eram vistos como indisciplinados e pedagogicamente negligenciados.

Delari Inicia seu livro, de forma muito breve, sucinta e que a meu ver necessita de mais aprofundamento para a contextualização, explicando que deve pontuar alguns conceitos e características do contexto histórico em que a obra escolhida foi desenvolvida, colocando o conceito de pedologia em que o tradutor apresenta como “estudo científico, geral e interdisciplinar da criança” e que esse conceito é necessário para entender o contexto da tradução do texto de Vigotski escolhido aqui. Pode parecer, mas, segundo o autor, a pedologia não coincide ao da psicopedagogia, psicologia e da pedagogia, com aplicações institucionais e clínicas, que não pode haver uma comparação tão direta pois o surgimento desses conceitos tem contextos históricos diferentes (Delari,2008).

Nesse sentido, o autor tradutor desse livro apresenta trechos transcritos das obras de *Valsiner, Van der Veer, Anton Yasnitsky e Michel Ferrari* que contribuem de certa forma para o entendimento maior da obra traduzida e que, mesmo havendo algum tipo de confronto entre os autores, o foco desta tradução é das contribuições significativas.

O autor traz recortes, onde se apresentam “Conclusões: Vigotski como pedólogo”, “O período final: a mudança para a psicologia clínica”, “Psicologia clínica e estudo da patologia” com uma lista de 20 obras de Vigotski e de outros autores que contribuíram para a pedologia e defectologia, com suas respectivas referências das mais diversas patologias estudadas por Vigotski.

O autor do livro também traz explicações de que o período final da década de 1920 em que Vigotski estudou a pedologia na Rússia, vem com a tentativa de reforma da psicologia. Nessa tentativa, Vigotski entende que poderia partir para a pedologia, pelos seus estudos e por ser a disciplina que mais crescia na época. Ao final da sua vida é que ele passa a estudar também sobre a fase adulta, agregando a pedologia a defectologia e por volta de 1936, seus textos chegaram a ser proibidos e posteriormente publicados com muitos termos diferentes do texto original. Partindo então para a tradução da obra “Diagnóstico de desenvolvimento e clínica pedológica da infância difícil - 1931” de Vigotski escolhida pelo autor, Delari o chama de “Esquema de investigação pedológica”.

O texto argumenta que a pedologia moderna comete um erro ao negligenciar a ênfase no trabalho prático e no diagnóstico do desenvolvimento. Vigotski destaca a falta de atenção dada a essa abordagem prática, comparando, como exemplo a situação desfavorável da

pedologia em relação a pediatria. A crítica enfatiza a necessidade de os pedólogos aprenderem a aplicar seus conhecimentos na prática, sem depender exclusivamente de uma abordagem teórica. A proposta central é que a pedologia só se consolidará como ciência ao focar no diagnóstico do desenvolvimento e na criação de uma clínica pedológica, alertando que a via exclusivamente teórica não conduzirá a esse objetivo.

FIGURA 1: Esquema de investigação pedológica definido na obra de Vigotski

FONTE: Elaborado por Raquel Alberti

Após a tradução, Delari apresenta notas da edição Russa, as referências do trecho traduzido e, como anexo 1 “Métodos para o estudo de crianças com retardo mental, tese de uma comunicação oral de Lev Semionovitch Vigotski (1928)” que aborda críticas aos métodos tradicionais de pesquisa no desenvolvimento infantil, argumentando que sua abordagem quantitativa foca predominantemente em características negativas, limitando-se a tarefas de exclusão, e propõe uma visão moderna que busca identificar as singularidades positivas das

crianças e fundamenta-se em três princípios para um sistema de pesquisa mais positivo e abrangente.

Por seguinte, o anexo 2, "Avaliação do talento e os problemas do desenvolvimento cultural de Lev Semionovitch Vigotski e Aleksandr Romanovitch Luria (1930)" que aborda a evolução dos métodos de medida e avaliação do talento, destacando a aplicação de testes modernos que quantificam habilidades por meio de tarefas organizadas por dificuldade, enquanto ressalta a importância de considerar não apenas as capacidades naturais, mas também o desenvolvimento cultural, definindo o talento como a habilidade de usar racionalmente recursos inatos para alcançar resultados culturalmente significativos.

Referente a tradução, tal qual como o autor do livro, também entro nesse mérito. O risco de traduções que não são fiéis à sua escrita original é uma questão significativa a ser considerada. As nuances das palavras, frases e conceitos nas obras de Vigotski podem ser difíceis de captar totalmente em uma tradução, e isso pode levar a interpretações equivocadas ou simplificações inadequadas de suas ideias.

Nesse sentido, devo dizer que fazer uma resenha de uma tradução de uma obra de Vigotski, tal qual como a tradução, requer muita sensibilidade e a responsabilidade em informar que a melhor maneira de conhecer as obras é buscar as traduções que já são reconhecidas como fidedignas. Aqui trago pontos principais da tradução, que podem ajudar na leitura, mas que não devem ser usadas como base para conhecer a fundo essa obra traduzida aqui. Os sete pontos destacados por Vigotski no esquema de investigação são mais esmiuçados por mim por fazer parte da minha pesquisa no mestrado e essa síntese ajudará a me guiar.

Como estudiosa de Vigotski que entende a complexidade de suas obras, ainda prefiro que as notas de rodapé estejam de forma mais direta, na mesma página que está a referida parte do texto, para ajudar na compreensão e acompanhar a linha do pensamento do leitor que pode ou não ter propriedade de todo o contexto dos escritos. Delari tem a preocupação com o esclarecer vários pontos sobre a tradução, mas mesmo assim percebi que em alguns momentos ainda estavam confusos, tal qual como a introdução, que por ser tão sucinto, por vezes não esclarece, ou atropela informações relevantes e necessárias.

Outro ponto que acredito ser de extrema importância em uma tradução, é trazer a apresentação de nomes que estão citados na obra, ou como nota de rodapé, ou até mesmo no próprio texto como citado do tradutor. Estas observações ajudariam muito a entender o próprio contexto de quem são as pessoas que colaboraram com a obra de Vigotski, pois os leitores podem ser pessoas com muito conhecimento sobre, ou não.

Sobre a preocupação de alguns termos traduzidos para a Língua Portuguesa, entendo que o autor desse livro, traz algumas preocupações pertinentes e que devem ter o devido cuidado. Como leitora, não tenho propriedade em falar sobre essas questões de significados de traduções, mas o professor Newton nos alerta em seu livro “ *Vigotski e o aprender a aprender: crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana*”, o risco que temos com traduções das obras de Vigotski. Nele, Duarte discute os problemas de traduções das obras de Vigotski e em especial na obra *Pensamento e Linguagem*, que não é o caso da tradução apresentada aqui, mas que serve como exemplo do que precisamos estar atentos. O autor aponta que a primeira tradução brasileira, feita e publicada em 1987, era resumida de um texto americano de 1962 e que houve um corte de mais de 60% do original, perdendo até, em seu contexto, as críticas que Vigotski faz a Piaget. Duarte ressalta a importância de acessarmos os textos originais para uma compreensão mais completa do autor (Duarte, 2011, p. xvii).

Newton Duarte nos mostra ainda aconteceram com essas traduções. O professor refere-se à tradução que chegou ao Brasil como *zona de desenvolvimento proximal*.

Outro conceito criado por Vigotski diz respeito ao processo de aprendizagem e chegou ao Brasil como *zona de desenvolvimento proximal*. [...] Trata-se de um estágio do processo de aprendizagem em que o aluno consegue fazer sozinho ou com colaboração de colegas mais adiantados o que antes fazia com auxílio do professor, isto é, dispensa a mediação do professor [...]. Resumindo, é um estágio em que a criança traduz no seu desempenho imediato os novos conteúdos e as novas habilidades adquiridas no processo de ensino- aprendizagem, em que ela revela que pode fazer hoje o que ontem não conseguia fazer. É isto que Vigotski define como a *zona de desenvolvimento imediato*, que no Brasil apareceu como *zona de desenvolvimento proximal* (!) [...] (Duarte, 2011, p. xvii apud Vigotski, 2001, pp. x-xi).

Contudo, tal qual como o professor Duarte (2011) relata em seu livro, deixo claro também que não domino o idioma e não estou aqui para dizer se a tradução de Delari está correta ou não. Mas como pesquisadora pretendo aconselhar aos provocados a entender sobre a PHC e Vigotski que procurem saber a fonte da tradução que irá escolher para as leituras.

Para estudar Vigotski é fundamental compreender todo o contexto. Estudar o marxismo, é entender as raízes intelectuais e compreendê-las. A falha no entendimento sobre os conceitos originais e as traduções de Vigotski, resultaram no modismo, em uma “apropriação equivocada” e na popularização de interpretações superficiais ou a moda de suas ideias (Duarte, 2011). É fundamental que os leitores e estudiosos estejam cientes desse risco e busquem fontes confiáveis e traduções precisas para obter uma compreensão mais precisa e autêntica do pensamento de Vigotski e de seu trabalho no campo da pedagogia. Essa conscientização sobre os desafios da tradução é essencial para preservar a integridade das ideias de Vigotski e promover uma compreensão mais precisa de suas contribuições para a psicologia e a educação.

REFERÊNCIAS

ARNOLD Gesell: **Biografia e Teoria do Desenvolvimento**.2018. Disponível em: <https://maestrovirtuale.com/arnold-gesell-biografia-e-teoria-do-desenvolvimento/>. Acesso em: 11 nov. 2023.

DELARI, Junior, A. (org.). **Diagnóstico do desenvolvimento e clínica pedológica da infância difícil**: [esquema de investigação pedológica]. Umuarama Pr: Independente, 2008. 40 p. Tradução Achilles Delari Junior.

DELARI, Junior, A. **Princípios éticos em Vigotski: Perspectivas para a psicologia e a educação**. Nuances: estudos sobre educação, Presidente Prudente, v. 24, n. 1, p. 45–63, 2013. Doi: 10.14572/nuances.V24i1.2153. Disponível em: <https://revista.Fct.Unesp.Br/index.Php/nuances/article/view/2153>. Acesso em: 19 out. 2023.

DUARTE, Newton. **Vigotski e o "aprender a aprender"**: crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2011. 355 p

MELO, Janaína Farias de; SILVA, Galeara Matos de França; BOMFIM, Zulmira Áurea da Cruz; SOUSA, Isabelle Cerqueira; FARIAS JÚNIOR, Lindolfo Ramalho. **Teoria histórico-cultural: contribuições para a prática psicopedagógica**. 2020. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Unichristus, Fortaleza, 2019.

PRESTES, Zoia; TUNES, E Elizabeth (org.). **Sete aulas de L.S. Vigotski: sobre os fundamentos da pedologia**. Rio de Janeiro: E-Papers, 2018. 176 p.

WEBER, Sueli Wolff. **GRAMSCI E VYGOTSKY: na educação para os excluídos**. 1998. 244 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.